

УДК 159.9

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ****EDUCATIONAL POTENTIAL SPECIALISTS OF CUSTOMS AUTHORITIES**©**Антоновский А. В.**

канд. психол. наук,

Тверской институт экологии и права,
г. Тверь, Россия, antonovsky@yandex.ru©**Antonovsky A.**Ph.D., Tver Institute of Ecology and Law,
Tver, Russia, antonovsky@yandex.ru©**Филиппова О. В.**

Тверская таможня

г. Тверь, Россия, filippovaov@ctu.customs.ru©**Filippova O.**

Tver customs

Tver, Russia, filippovaov@ctu.customs.ru

Аннотация. В статье проводится анализ современного состояния образовательного потенциала должностных лиц Тверской таможи. Намечены перспективные возможности развития системы профессионального образования таможенного дела.

Annotation. The article analyzes the current state of the educational potencial of the officials of the Tver customs. Prospective possibilities of development in the vocational education system of customs.

Ключевые слова: образовательный потенциал, непрерывное профессиональное образование, специалисты таможенных органов, профессиональное развитие, экономический рост, успешность профессиональной деятельности.

Keywords: educational potential, continuous professional education, specialists of customs authorities, professional development, economic growth, success of professional work.

Эффективная деятельность образовательных организаций высшего образования в сфере подготовки и использования квалифицированных кадров для реализации трудового потенциала и повышения экономики региона достаточно значима в современном обществе. Это приобретает особую актуальность в настоящее время, на фоне внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в деятельность вузов при подготовке бакалавров и специалистов. Можно со справедливостью говорить о том, что методы совершенствования и развития высшего образования, непрерывного профессионального образования представляются одним из значимых компонентов жизнеспособности и развития общества в целом.

Разработка образовательных программ высшего образования, их реализация, контроль, эффективное управление образовательными процессами в целом является одной из важных задач государства. Управление образованием на региональном уровне является неотъемлемым компонентом общей структуры управления: это важно как с позиций контроля качества современного высшего образования, получения обратной связи, так и с позиций корректировки и изменения образовательных маршрутов с целью повышения

экономического роста региона. Данный факт может находить отражение в утвержденных Правительством РФ целевых программах по развитию образования в регионах.

Анализ образовательного потенциала региона важно понимать не только с точки зрения наличия образования у специалистов различного профиля, возможностей повышения экономического роста, но и, главное, с позиций возможности развития специалиста в своей профессии. Усложнение и усовершенствование трудовой деятельности важны как в контексте развития технической составляющей труда в целом, так и с позиций развития субъекта труда в своей сфере профессиональной деятельности [2]. Выполнение профессиональной деятельности на должном и высоком уровнях должно обеспечиваться наличием соответствующего образования у специалистов, высокой мотивации к получению социально значимых результатов, личных мотивов в труде. Поддержание гуманистического характера трудовой деятельности может реализовываться с опорой на программы непрерывного профессионального образования.

Само понятие «образовательный потенциал» в настоящее время определяется достаточно по-разному: и как компонент трудового потенциала, и как производственный потенциал (качественная характеристика фактора производства) и, широко, как социальный функционал субъекта РФ.

Необходимо отметить, что образование граждан, их образовательный потенциал, полученная квалификация являются одними из важнейших характеристик качества населения страны, и регионов в частности. Учет взаимосвязей данных параметров в современной практике позволяет говорить об использовании комплексного подхода в образовании и профессиональной деятельности.

Г. М. Зараковским справедливо подчеркивается, что невозможно дать научно корректное определение понятия «качество жизни», не опираясь на раскрытие сущности человеческой жизни в целом [1]. Жизнь человека следует понимать как процесс реализации жизненного потенциала носителя жизни. Реализуется как генетически заданное сохранение, развитие и репродукция человека как биопсихосоциального объекта и субъекта, так и генерируемая самим человеком в процессе деятельности целевая трансформация внешних и внутренних (самого себя) объектов. Данный процесс происходит в природной, в искусственной антропогенной и в социальной сферах путем сложного, в том числе противоборствующего взаимодействия с разными объектами и субъектами. Поэтому качество жизни определяется присущими определенному человеку внутренними возможностями осуществлять жизненные процессы, т.е. его *жизненным потенциалом*.

Вторым фактором качества жизни являются *процессуально-результативные характеристики* целевых жизненных процессов (деятельности) по отношению к имеющимся у людей потребностям, интересам, ценностями и целям.

Третьим фактором качества жизни являются внешние возможности, т.е. свойства окружающих сред, объектов и субъектов, имеющихся инструментов и ресурсов. Количественную определенность качества жизни следует понимать как ее *успешность*, т.е. как уровень выраженности совокупности свойств жизни и ее результатов по отношению к некоторому предельно минимальному уровню (или по отношению к какому-либо иному специально установленному эталону).

Указанные выше образовательные проблемные аспекты в полной мере относятся и к анализу профессионального образования ведомственных государственных служащих, в частности, специалистов таможенных органов.

Проведенный анализ образовательного потенциала должностных лиц на базе Тверской таможни показал следующее.

Квалификационные требования к должностям таможенной службы (государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов) определяют обязательное наличие высшего образования у сотрудников таможенного дела. Данное требование реализовано на базе Тверской таможни у 100% сотрудников.

В общей численности должностных лиц таможи присутствуют государственные гражданские служащие – 150 человек и 51 человек – сотрудники таможенных органов.

Проводя сопоставительный анализ образовательного потенциала государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов, целесообразно отметить следующее.

Сотрудники таможенных органов – 51 человек (по данным статистического отчета Тверской таможни на 01.10.2016 г.).

22 человека из 51 (43,1%) являются выпускниками Российской таможенной академии.

Высшее профессиональное образование (естественнонаучные и физико-математические науки) у 2 человек (3%).

Высшее профессиональное образование (гуманитарные и социальные науки) – 23 человека (45%), из них по специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» – 20 человек.

Образование по экономике и управлению выявлено у 11 человек, из них по специальности «Таможенное дело» – 1 человек, «Государственное и муниципальное управление» – 2 человека.

Высшее образование по специальности «Образование и педагогика» отмечено у 1 человека.

Среди заявленных в отчете форматов высшего образования «Культура и искусство», «Информационная безопасность», «Сфера обслуживания», «Сельское и рыбное хозяйство», «Здравоохранение» лиц с соответствующим образованием не выявлено.

В категории «Другие» (лица, не попадающие по своему образованию в указанные категории по отчету) определены 14 человек.

Среди сотрудников таможенных органов, имеющих два и более высших образования, выявлено 14 человек (27,5%).

Государственные гражданские служащие – 150 человек (по данным статистического отчета Тверской таможни на 01.10.2016 г.).

Анализ документов показал, что среди заявленного контингента отсутствуют специалисты, получившие образование в Российской таможенной академии.

Высшее профессиональное образование (естественнонаучные и физико-математические науки) зафиксировано у 10 человек (6,7%).

Высшее профессиональное образование (гуманитарные и социальные науки) – 28 человек, из них по специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» – 19 человек.

Образование по экономике и управлению выявлено у 64 (43%) человек, из них по специальности «Таможенное дело» – 22 человека (14,6%), «Государственное и муниципальное управление» – 1 человек.

Высшее образование по категории «Образование и педагогика» отмечено у 2 человек, «Сфера обслуживания» – у 2 человек, «Сельское и рыбное хозяйство» – у 6 человек, «Здравоохранение» – у 1 человека.

В категории «Другие» (лица, не попадающие по своему образованию в указанные категории по отчету) отнесены 37 человек.

Среди государственных гражданских служащих, имеющих два и более высших образования, выявлено 16 человек (10,6%). Из лиц, имеющих три и более высших образования – 1 человек.

Выделяются также категории «Послевузовское профессиональное образование» – 2 человека и «Ученая степень и ученое звание» – 2 человека.

Таким образом, проведенный анализ образовательного потенциала должностных лиц Тверской таможни позволяет нам подытожить следующее.

Порядка половины сотрудников таможенных органов (43%) составляют выпускники ведущего образовательного учреждения РФ по подготовке таможенных кадров – Российской таможенной академии. Это указывает на востребованность специалистов данного учреждения в Тверском регионе.

Образование сотрудников таможенных органов, как показывает анализ данных, в большей степени профильное (специальности «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»), вместе с тем, образование по специальности «Таможенное дело» отмечено у 1% сотрудников.

Обращает на себя внимание факт наличия у сотрудников таможенных органов двух и более образований (28%), что потенциально указывает на наличие у специалистов профессиональных ориентиров, реализацию в профессиональной деятельности технологии непрерывного профессионального образования в динамике своей карьеры, возможность постоянного повышения профессиональной компетентности.

Порядка 43% государственных гражданских служащих имеют образование по экономике и управлению, 14,6% – специалисты таможенного дела. Можно отметить направленность выпускников Тверского государственного университета по специальности «Таможенное дело» на работу в собственном регионе.

Среди государственных гражданских служащих есть лица с различным высшим образованием, как-то «Образование и педагогика», «Сельское и рыбное хозяйство» и др.

Говоря об образовательном потенциале региона (а нередко синонимами могут использоваться в научной литературе и «кадровый потенциал», и «трудовой потенциал», и «социальный потенциал»), важно подчеркнуть, что наличие только одного образования, как правило, высшего, не может являться основой для успешного выполнения профессиональной деятельности. Целесообразно реализовывать систему многоступенчатого обучения и психолого-педагогического сопровождения профессиональной деятельности специалистов таможенных органов, при котором формирование и приращение профессионально ценных компетенций, знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств может происходить параллельно с выполнением профессиональной деятельности, накоплением практического опыта в профессии.

*Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 16-36-01118*

*The publication was prepared within the framework supported by RHF
research project No. 16-36-01118*

Список литературы:

1. Зараковский Г. М. Качество жизни населения России: психологические составляющие. М.: Смысл, 2009. 319 с.
2. Психология труда: учебник для бакалавров / А.В. Карпов [и др.]; под ред. А.В. Карпова. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2014. 350 с.

References:

1. Zarakowski G.M. Life's quality of the population in Russia: psychological components. M: Meaning, 2009. 319 p.
2. Psychology of work: textbook for students / A.V. Karpov [and others]; under the editorship of A.V. Karpov; the 2-th edition. Moscow: Urait, 2014. 350 p.

*Работа поступила
в редакцию 19.10.2016 г.*

*Принята к публикации
21.10.2016 г.*